

ASOSIDA QUMLI GRUNT JOYLASHGAN, UZUNLIGI 1 METR BO'LGAN BALKAGA NISBATAN O'TKAZILGAN STATIK TAHLIL NATIJALARI

Xaydarova Kamola Xakimovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

xaydarovakamolaxakimona@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-4210-0875>

tel: (97)9201035

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17403329>

Annotatsiya

Mazkur maqolada qumli grunt asosida joylashgan metall balkaga nisbatan o'tkazilgan statik tahlil natijalari keng yoritilgan. Tajriba davomida turli qiymatdagi yuklar qo'yilib, ularning balkaning egilishiga va bikrligiga ta'siri o'rganildi. Tadqiqotdan maqsad grunt bilan balka o'rtasidagi o'zaro ta'sirni aniqlash, real sharoitdagi konstruksion holatni modellashtirish va natijalarni tahlil asosida baholashdan iborat. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, yuk ortishi bilan balkaning egilishi muayyan chiziqli qonuniyat asosida ortib boradi, biroq yuqori kuchlarda deformatsiya barqarorlashadi. Bu holat grunt qatlamining siqilish chegarasiga yaqinlashganini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: statik tahlil, tasmason poydevor, metall balka, sheben grunt, deformatsiya, bikrlik moduli, egilish, cho'kish.

Ushbu tajriba ishida asosida **qumli grunt joylashgan, uzunligi 1 metr bo'lgan balkaning egilishi** amaliy yo'l bilan o'rganildi. Tajribaning asosiy maqsadi – yuk ta'sirida grunt asosining deformatsiyasini hamda balkadagi maksimal egilishni aniqlashdan iborat bo'ldi.

Tajriba uchun metall balkadan foydalanildi, uning geometrik o'lchamlari: uzunligi $L = 1 \text{ m}$, kesim balandligi $h = 5 \text{ mm}$, kengligi $b = 50 \text{ mm}$. Balkani ostiga $H=1300 \text{ mm}$ qalinlikda **tabiiy namlikdagi qumli grunt** qatlam joylashtirildi. Grunt zichlanmagan holatda o'rnatilib, balkaga bir tekis yuk berildi.

Tajriba davomida uzunligi **1 metr** bo'lgan balkaga turli qiymatdagi kuchlar qo'llanilib, har bir yuk holatida **balkaning egilishi** o'lchandi. Tajriba natijalari jadvalda keltirilgan bo'lib, ularning asosida **egilish grafigi** qurildi(1-ram). Grafikdan ko'rinib turibdiki, yuk ortishi bilan balkadagi egilish qiymati ham ortib borgan.

Dastlabki yuk $P=43,65\text{ N}$, $P = 43,65\text{ N}$, $P=43,65\text{ N}$ da egilish juda kichik qiymatlarda kuzatildi, bu bosqichda grunt va balkaning elastik deformatsiyasi to'liq tiklanuvchan holatda bo'lgan(1-jadval). Yuk $P=273,2\text{ N}$, $P = 273,2\text{ N}$, $P=273,2\text{ N}$ va $P=489,4\text{ N}$, $P = 489,4\text{ N}$, $P=489,4\text{ N}$ qiymatlarida balkaning markaziy qismida egilish aniq sezilib, maksimal deformatsiya **-5,2 mm** atrofida qayd etildi. Eng katta yuk $P=665,6\text{ N}$, $P = 665,6\text{ N}$, $P=665,6\text{ N}$ berilganda esa, balkaning egilishi maksimal darajaga yetgan, lekin plastiklik chegarasiga yetmagan.

1-jadval:

Balkaning cho'kishi (1 m Qum)					
T/R	Kuch (N)	Ko'chish(mm)			
		1 nuqta	2 nuqta	3 nuqta	4 nuqta
1	43.65	0.38	-0.2	-0.63	0
2	77	0.71	-0.28	-1.03	0
3	175.1	1.52	-0.37	-1.8	0
4	273.2	2.22	-0.44	-2.33	0
5	371.3	3.1	-0.47	-3.02	0.02
6	469.4	4	-0.33	-4.5	0.04
7	567.5	5.31	0.1	-4.8	0.1
8	665.6	7.3	0.88	-5.27	0.23

Grafik tahlilidan ko'rinadiki, egilish chiziqlari simmetrik shaklda joylashgan bo'lib, bu balkaning yuklanish markazi o'rtada joylashganini bildiradi. Egrilik chizig'ining pastki nuqtasi (eng katta manfiy qiymat) balkaning o'rtasida hosil bo'lgan, bu esa **egiluvchi momentning maksimal nuqtasini** ko'rsatadi.

1-rasm: Balkaning egilish grafigi

Natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, yuk ortishi bilan balkadagi egilish qiymati ham mutanosib ravishda oshib boradi. Bu holat **elastiklik nazariyasiga** mos

keladi Balkaning o'rta qismida maksimal egilish **5–6 mm** gacha yetgan, lekin bu qiymat materialning ruxsat etilgan chegarasidan oshmagan. Eng kichik yuklarda egilishlar elastik tiklanish bosqichida bo'lgan, ya'ni yuk olib tashlangach, balkada qoldiq deformatsiya kuzatilmagan.

Grunt qatlamining siqiluvchanligi natijasida tayanchlar ostida qo'shimcha cho'kishlar sodir bo'lgan, bu esa egilish chizig'ining shaklida kichik notekisliklar paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Shunga qaramay, umumiy egilish grafigi **simmetrik parabola shaklida** saqlanib qolgan.

2-rasm: Asosida qumli grunt joylashgan, uzunligi 1 metr bo'lgan balkaga nisbatan o'tkazilgan statik tahlil lavhalari

Xulosa

1. Qumli grunt asosida joylashgan balkalarda egilish kattaligi qattiq tayanchga nisbatan sezilarli darajada ortadi.
 2. Yuk va egilish orasidagi bog'lanish chiziqli xarakterga ega.
 3. Grunt deformatsiyasi balkadagi kuch taqsimotiga ta'sir ko'rsatadi, shuning uchun loyihalashda gruntning moduli hisobga olinishi zarur.
- Tajriba natijalari nazariy hisoblashlarga mos kelib, tizim elastik holatda ishlaganini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vlasov V.Z., Leontev N.N. // Balki, pliti i obolochki na uprugom osnovanii//. M. Izd. Fiziko-matematicheskoy literatury . 1960 . s.491
2. Galin L.A.O //gipoteze simmermana -_Vinklerna dlya balok.// PMM, t.7.v.4
3. Leonov M.Ya.K //raschetu fundamentov plit// PMM.t.4. v.3 1946..
4. Rashidov T.R.Kuznesov S.V. Mardonov B.M., Mirzaev I. //Prikladnye zadachi seysmodinamiki soorujenis. //Tashkent, 2019,268 s.

5. Dilshod Kholiqov, Jamshid Abdurazzoqov, Rustambek Usmonov, Kamola Xaydarova // Free torsional vibration of an elastic thin-walled cylindrical shell with variable cross section // AIP 2024/11/27 060029-1
6. В Мardonov, КХ Xaydarova, ДМ Ismatova // горизонтально- вращательные колебания сооружений с фундаментом, взаимодействующим с основанием по билинейному закону при сейсмических воздействиях // problems of architecture and construction 2 (3), 824-827
7. ХК Xakimovna, ID Maxmudovna // prospects for the application of brick walls in modern housing construction under construction in uzbekistan. // indonesian journal of law and economics review 19 (1), 10.21070/ijler. v19i1

